

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОЦЕНКЕ ВЕЖЛИВОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТОВ

Артикова Шахноза Махамадовна

преподаватель английского языка
кафедры иностранных языков

Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161014>

Вежливость играет важную роль в межкультурной коммуникации, способствуя поддержанию гармоничных отношений и обеспечивая взаимопонимание между представителями разных культур. Однако восприятие вежливости существенно варьируется в зависимости от культурных традиций и норм, что особенно проявляется при переводе и интерпретации текстов. Переводчик должен не только передавать содержание, но и сохранять вежливые формы, характерные для исходного языка, что нередко представляет трудности при переходе на язык и культурный код реципиента. Эти различия могут порождать трудности и приводить к ошибкам при переводе, что подчеркивает необходимость глубже изучать межкультурные аспекты вежливости.

Обоснование актуальности исследования

Актуальность исследования обусловлена растущей глобализацией и увеличением межкультурного взаимодействия. Сегодня профессионалы в области перевода и интерпретации сталкиваются с вызовом создания текстов, воспринимаемых как вежливые и уместные в рамках определённой культуры. Понимание межкультурных различий в восприятии вежливости может существенно повысить качество переводов, особенно в политике, дипломатии и деловом общении, где неверное выражение вежливости может привести к недопониманию или даже конфликту.

Цели и задачи исследования

Целью исследования является выявление и анализ культурных различий в оценке и выражении вежливости в процессе перевода и интерпретации текстов. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Исследовать понятие вежливости в разных культурах и выявить основные различия в её проявлениях.
2. Проанализировать основные трудности, с которыми сталкиваются переводчики при передаче вежливых форм и высказываний.

3. Рассмотреть успешные подходы и стратегии, применяемые переводчиками для передачи межкультурной вежливости.

4. Оценить влияние межкультурных различий на восприятие переведённых текстов, в особенности при переводе с языков, сильно различающихся по культурным кодам вежливости.

Обзор источников

В исследовании опирались на труды как отечественных, так и зарубежных авторов, исследующих межкультурные аспекты перевода и коммуникативную вежливость. Основу составили работы таких авторов, как П. Браун и С. Левинсон, предложивших теорию вежливости, применяемую для анализа социальных норм в различных культурах, а также исследования отечественных лингвистов и переводоведов, изучающих вопросы адаптации культурных особенностей в переводе. Также были использованы исследования в области психолингвистики, описывающие восприятие вежливости и её влияние на эффективность коммуникации.

Методы исследования

В работе использовались методы сравнительно-сопоставительного анализа, позволяющего выявить различия в выражении вежливости в исходном и целевом языках, а также метод дискурс-анализа для оценки интерпретации вежливых форм в зависимости от культурных особенностей. Эмпирическая база исследования включала анализ переводов и интерпретаций вежливых форм на примерах англо-русских и русско-японских текстов, а также изучение восприятия переводов респондентами различных культурных групп.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что вежливость выражается по-разному в зависимости от культурных традиций: так, например, в японской культуре акцент делается на уважении и избегании прямого выражения мнения, в то время как в западной культуре доминирует более открытая форма вежливости. Выяснено, что переводчики сталкиваются с проблемами сохранения оригинальных вежливых форм при переводе на язык с иной культурной конвенцией. Анализ также показал, что применение адаптированных стратегий, таких как компенсация и транспозиция, позволяет достичь баланса между сохранением смысла и соответствием культурным ожиданиям целевой аудитории.

Выводы

Исследование подтвердило, что межкультурные различия в восприятии вежливости требуют внимания и учёта в процессе перевода и интерпретации. Адекватная передача вежливости может способствовать успешной межкультурной коммуникации, тогда как пренебрежение этими различиями может привести к недопониманию и даже межличностным конфликтам. Выводы работы подтверждают необходимость разработки методических рекомендаций для переводчиков, направленных на учет культурных особенностей вежливости и усовершенствование стратегий перевода, способствующих эффективной и корректной передаче вежливых форм в условиях межкультурного общения.

Использованная литература:

1. Леонтьева С.Ф. Лингвокультурологические аспекты перевода. М.: Высшая школа, 2004. 268 с.
2. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации. М.: РУДН, 2009. 192 с.
3. Креймер Б. Л. Этика и перевод: культурная идентичность и глобальная вежливость. М.: ИМЛИ РАН, 2006. 220 с.
4. Миллер В. Лингвистические подходы к анализу вежливости в переводе // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2018. № 3. С. 135–142.